

**ПОНЯТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В
ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

Хайдарова Монокиз Рузобаевна –

Старший преподаватель кафедры Узбекского языка и литературы Термезского государственного университета инженерии и агротехнологии.

Аннотация

В данной статье говорится о том, что каждый из видов словарной работы играет важную роль в развитии языковых навыков и речевой культуры учащихся. Лексическая работа способствует расширению словарного запаса, орфографическая помогает формировать грамотное письмо, а словообразовательная развивает понимание структуры языка. Комплексное использование всех видов словарной работы обеспечивает полноценное усвоение языка и развитие коммуникативных навыков.

Ключевые слова: лингвистика, компетенция, лексико-семантический анализ, аспект, гибкость, интеграция, когнитивных усилий.

Словарный запас является одним из ключевых компонентов речевой компетенции и предметом изучения таких дисциплин, как лингвистика, психолингвистика и методика преподавания языка. Словарный запас определяется как совокупность слов, которые человек понимает и активно или пассивно использует в процессе общения¹.

Существует два основных аспекта словарного запаса:

активный словарный запас — слова, регулярно употребляемые в устной и письменной речи;

пассивный словарный запас — слова, которые человек понимает, но редко использует в практике; Активный словарный запас отражает степень овладения языковыми нормами, тогда как пассивный включает в себя лексические единицы, требующие дополнительных когнитивных усилий для использования в речи².

Роль словарного запаса в развитии речи Развитие речи в значительной степени зависит от богатства и разнообразия словарного запаса. Это подтверждается многочисленными исследованиями, подчеркивающими его влияние на основные аспекты речевой деятельности:

¹ Выготский Л.С.Собрание сочинений [Текст] : в 6-ти томах / Л. С. Выготский ; сост. М.Г. Ярошевский ; вступ. ст. А. Н. Леонтьев ; АПН СССР. - Москва : Педагогика, 1982-1984. С-267. Всего.386 с.

² Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин ; [предисл. Р. Г. Котова, А. И. Новикова]. - Москва : Наука, 1982. – С- 56. Всего.159 с.

1. Формирование выразительности и точности речи.

Широкий словарный запас позволяет носителю языка точно выражать свои мысли, избегая неопределенности и однообразия (Арутюнова, 1990). Разнообразие лексики способствует передаче сложных смыслов, эмоциональных оттенков и коннотаций.

2. Развитие коммуникативных умений.

Словарный запас обеспечивает гибкость речи, необходимую для построения диалогов, аргументации и успешной социализации. По мнению Леонтьева (1997), богатая лексическая база повышает коммуникативную эффективность и снижает вероятность возникновения речевых затруднений.

3. Облегчение восприятия текстовой информации.

Развитый словарный запас позволяет быстрее и точнее интерпретировать текстовую информацию, способствуя успешной работе с разными типами текстов: от научных до художественных ³.

4. Формирование письменной речи.

Письменная речь требует от автора разнообразия лексических средств, что невозможно без активной работы со словарным запасом. Это особенно важно при создании текстов с высокой степенью стилистической сложности, таких как эссе, доклады и научные статьи.

5. Развитие когнитивных способностей.

Словарный запас тесно связан с интеллектуальной деятельностью, включая мышление, память и способность к анализу. Исследования показывают, что увеличение словарного запаса способствует улучшению общего уровня словарного запаса способствует улучшению общего уровня когнитивного развития.

Подходы к изучению словарного запаса

Традиционно выделяются три основные методологические стратегии изучения и развития словарного запаса:

1. Лексико-семантический анализ, направленный на изучение значения, структуры и использования слов;

2. Когнитивный подход, подчеркивающий взаимосвязь словарного запаса и мыслительных процессов;

3. Методика активного обогащения, акцентирующая внимание на практических упражнениях и задачах для расширения лексического диапазона. Словарная работа в контексте обучения русскому языку предполагает интеграцию вышеуказанных подходов для достижения

оптимальных результатов.

Таким образом, словарный запас является неотъемлемой частью развития языковой личности и играет центральную роль в формировании как устной, так и письменной речи.

³ Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества (2-е изд.) М.: Искусство, 1986.-с.226. Всего.445 с.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выготский Л.С. Собрание сочинений [Текст]: в 6-ти томах / Л. С. Выготский; сост. М. Г. Ярошевский ; вступ. ст. А. Н. Леонтьев ; АПН СССР. - Москва: Педагогика, 1982-1984. 386 с.
2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н. И. Жинкин ; [предисл. Р. Г. Котова, А. И. Новикова]. - Москва : Наука, 1982. –159 с.
3. Выготский, Лев Семенович (1896-1934). Мышление и речь [Текст]: психологические исследования / Л. С. Выготский ; под ред. и со вступ. статьей В. Колбановского. — Москва ;, Ленинград : Соцэргиз, 1934. — 324 с.,
4. Зимняя И.А. Москва.: Изд-во Московского психолого-социального инс-та Воронеж; МОДЭК, 2010. 447с
5. Демидова, Н.И. Теория и практика обучения русскому языку/ Н.И. Демидова: учеб. Пособие для студ. пед. учеб. Заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 320 с.